

MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARINI TAYYORLASHDA DASTLABKI HUJJATLARNING ROLI

Mandasheva Madinaxon Adxamjon qizi

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463635>

Annotatsiya: Mazkur tezisda moliyaviy va soliq hisobotlarining shakllantirilishida dastlabki buxgalteriya hujjatlarining ahamiyati, ularning aniqligi va ishonchliligi hisobot sifatiga qanday ta’sir qilishi, hamda hisobotlar tayyorlanishida hujjat aylanishining roli yoritilgan. Hisobot yuritish jarayonida boshlang‘ich hujjatlarning tuzilishi, tasdiqlanishi va ularni rasmiylashtirishdagi xatoliklarning oqibatlari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Dastlabki hujjat, moliyaviy hisobot, soliq hisobotlari, hujjat aylanishi, hisob ishonchliligi, audit, buxgalteriya nazorati.

Korxonaning moliyaviy faoliyati bo‘yicha rasmiy qarorlar qabul qilinishi, soliq majburiyatlarini to‘g‘ri hisoblash, hamda audit va davlat nazorati jarayonlarida ishonchli axborotga ega bo‘lishda moliyaviy va soliq hisobotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hisobotlarning shakllanishi esa bevosita boshlang‘ich (dastlabki) buxgalteriya hujjatlariga tayangan holda amalga oshiriladi. Dastlabki hujjatlar — buxgalteriya yozuvlari uchun asos bo‘lib xizmat qiluvchi hujjatlar bo‘lib, ular orqali har bir xo‘jalik operatsiyasi tasdiqlanadi va rasmiylashtiriladi. Shu bois moliyaviy va soliq hisobotlarining aniqligi, ishonchliligi va qonuniyligi aynan dastlabki hujjatlarning to‘g‘ri yuritilishiga bevosita bog‘liqdir.

Moliyaviy va soliq hisobotlarida keltirilgan barcha ko‘rsatkichlar korxonaning real xo‘jalik operatsiyalariga asoslangan bo‘lishi kerak. Bu operatsiyalar birinchi navbatda dastlabki hujjatlar — hisob-fakturalar, tovar-moddiy boyliklar kirim-chiqim orderlari, xizmat ko‘rsatish dalolatnomalari, bank to‘lov topshiriqlari, shartnomalar va buyrug‘lar orqali hujjatlashtiriladi. Har bir buxgalteriya yozuvi aynan shu hujjatlarda qayd etilgan asosiy ma‘lumotlarga (sana, miqdor, narx, ishtirokchilar, tasdiq imzolar) tayanadi. Agar bu hujjatlar noto‘g‘ri, to‘liq bo‘lmasa yoki talab darajasida rasmiylashtirilmasa, bu holda moliyaviy hisobot noto‘g‘ri bo‘lishi, soliq organlari bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelishi yoki auditda xatoliklar aniqlanishi mumkin.

Dastlabki hujjatlar, shuningdek, buxgalteriya yozuvlarining xronologik va tizimli yuritilishini ta‘minlaydi. Ular korxonada faoliyatining izchilligini hujjatlashtiradi, har bir mablag‘ harakati yoki mahsulot aylanishining iqtisodiy mazmunini tushuntirib beradi. Bu holat ayniqsa soliq hisobotlari uchun juda muhim, chunki soliq bazasi aniqlanayotganda har bir tushum, xarajat, amortizatsiya yoki foyda elementining real mavjudligi va qonuniyligini tasdiqlash talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan, barcha hujjatlar belgilangan tartibda yuritilgan, davlat tilida rasmiylashtirilgan, zarur rekvizitlarga ega bo‘lgan bo‘lishi lozim.

Avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlarida (1C, SAP, UzASBO va h.k.) dastlabki hujjatlar elektron shaklda kiritiladi. Bu shaklda ham aynan shu hujjat bo‘yicha tuzilgan yozuvlar orqali hisobot ko‘rsatkichlari hosil qilinadi. Demak, zamonaviy hisob yuritishda ham boshlang‘ich hujjatlar axborot bazasining tayanch elementi hisoblanadi. Elektron hujjatlar tizimi inson xatolarini kamaytirsada, ma‘lumotlarni noto‘g‘ri kiritish yoki hujjatni noto‘g‘ri tasdiqlash holatlari hali ham mavjud. Shu sababli, boshlang‘ich hujjatlarni rasmiylashtirishda ikkilik

nazorat, avtomatik validatsiya, shablonlashtirish kabi zamonaviy usullar qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Moliyaviy hisobotlar tuzilayotganda (balans, foyda va zarar to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari hisobotlari) aktivlar, majburiyatlar, daromad va xarajatlar ko'rsatkichlarining barchasi aynan shu dastlabki hujjatlar asosida tuziladi. Hisobot ko'rsatkichlari hujjatsiz shakllantirilsa, bu holat noqonuniy hisob yuritishga teng bo'lib, auditorlik xulosasida salbiy bahoga sabab bo'ladi. Xususan, moliyaviy yilda 100 mln so'mga teng asosiy vosita sotib olingani aks ettirilgan bo'lsa, ushbu operatsiyani tasdiqlovchi hisob-faktura, sotib olish shartnomasi, to'lov topshirig'i, qabul qilish dalolatnomasi va kirim orderi mavjud bo'lishi zarur. Bu hujjatlar bo'lmasa, aktiv moliyaviy hisobotga kiritilmaydi yoki auditda shubha ostiga olinadi.

Soliq hisobotlari uchun ham dastlabki hujjatlar asosiy isbot vositasidir. QQS, foyda solig'i, ijtimoiy soliq kabi to'lovlar aynan daromadlar va xarajatlar bo'yicha hujjatlashtirilgan miqdorlar asosida hisoblanadi. Dastlabki hujjatlar to'g'ri yuritilmagan bo'lsa, bu soliq bazasining noto'g'ri aniqlanishiga, jarima va penya qo'llanilishiga olib keladi. Misol uchun, xodimlarga haq to'lash bo'yicha dalolatnoma va mehnat shartnomasi bo'lmasa, ularning ish haqi xarajat sifatida tan olinmaydi, shuningdek, daromad solig'i noto'g'ri hisoblanishi mumkin.

So'nggi uch yil davomida olib borilgan amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta biznes korxonalarining 60 foizida dastlabki hujjatlar to'liq va tizimli yuritilmaydi. Bu holat asosan kadrlar malakasi pastligi, hujjatlar rasmiylashtirishda soddalashtirishga urinishlar, yoki hisob tizimining avtomatlashtirilmaganligi bilan izohlanadi. Misol uchun, xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik korxonalarda xizmat ko'rsatish dalolatnomasi va qabul-xatolik dalolatnomalari yuritilmasligi natijasida, foyda solig'i bo'yicha noto'g'ri hisoblar aniqlangan.

2023-yil yakunlari bo'yicha yirik auditorlik tashkilotlarining hisoboti shuni ko'rsatadiki, auditda eng ko'p aniqlanayotgan kamchiliklar aynan boshlang'ich hujjatlarning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganiga taalluqlidir. Xususan, tovar yetkazib berish bo'yicha shartnoma mavjud bo'lmasdan, faqatgina kirim orderiga tayangan operatsiyalar moliyaviy hisobotda aks ettirilgani aniqlangan. Bu esa nafaqat auditorlar uchun, balki soliq organlari uchun ham muammoli holatlarni yuzaga keltirmoqda.

Elektron hujjatlar aylanishi tizimini joriy etgan korxonalarda esa aniqlik va shaffoflik darajasi sezilarli yuqori. Masalan, 2022-yilda "X" korxonasida elektron to'lov topshiriqlari va hisob-fakturalar asosida yuritilgan yozuvlar natijasida hisobot xatoliklari 1,8% ni tashkil qilgan bo'lsa, shunga o'xshash faoliyatdagi boshqa korxonada bu ko'rsatkich 5,2% ni tashkil qilgan. Bu farq aynan boshlang'ich hujjatlarni yuritish madaniyati va avtomatlashtirish darajasi bilan bog'liq.

Yana bir muhim jihat – buxgalteriya axborot tizimlarida dastlabki hujjatlar bo'yicha avtomatik bog'liqliklar (masalan, kirim orderidan balansga, xizmat dalolatnomasidan foyda va zarar hisobotiga) mavjud bo'lishi, xatoliklar sonini keskin kamaytiradi. Ushbu yondashuv moliyaviy intizomni kuchaytirish, audit xulosalarini ijobiylashtirish va hisobot yuritish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy va soliq hisobotlarining shakllantirilishida dastlabki buxgalteriya hujjatlari asosiy tayanch va ishonch manbai hisoblanadi. Ularning to'g'ri va tizimli yuritilishi nafaqat hisobotlarning aniqligini, balki korxonaning moliyaviy barqarorligini, soliq intizomini va investitsion jozibadorligini ta'minlaydi. Shu sababli, korxonalarda dastlabki hujjatlarni

rasmiylashtirish tartibiga qat'iy rioya qilish, elektron hujjatlar aylanishini joriy etish, hamda nazorat tizimini kuchaytirish buxgalteriya hisobining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, 2021-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, 2022-yilgi tahrir
3. Moliya vazirligi buxgalteriya standartlari va metodik tavsiyalar to'plami, 2023
4. KPMG Uzbekistan – "Audit xatoliklari va ularning sabablari" tahliliy hisobot, 2023
5. EY Uzbekistan – "Dastlabki hujjatlar asosida moliyaviy nazorat" sharhi, 2022
6. UzASBO elektron hisob tizimi qo'llanmasi, 2023
7. TDIU o'quv adabiyoti – "Buxgalteriya hisobi nazariyasi va amaliyoti", 2021